

**NARRATIVAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E
PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA EJAI: um exercício junto a
Cadernos de Turma do PROEF 2 – UFMG**

Ana Luísa Alves
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
analuisazxc@gmail.com

Filipe Santos Fernandes
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
fernandes.fjf@gmail.com

Resumo: Esta comunicação apresenta um exercício metodológico vinculado a uma pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da UFMG. A investigação tem como objetivo compreender os papéis desempenhados pelo PROEF-2 da UFMG, nas trajetórias formativas de professores/as de Matemática egressos/as do Projeto. Tendo como abordagem metodológica a análise dos Cadernos de Turma, o artigo analisa seis deles produzidos por licenciandas bolsistas que atuaram no Projeto entre os anos de 1997 e 2007. Esses documentos são tomados como registros formativos que expressam vivências e reflexões sobre o ensinar Matemática na EJAI. A análise foi orientada pelo referencial teórico da abordagem narrativa na formação docente (Cunha, 1997; Josso, 2004; Passeggi, Souza e Vicentini, 2011; Nacarato, Passos e Silva, 2014), que compreende as narrativas como estratégias de produção de sentidos e de reflexão crítica sobre a prática. Os resultados evidenciam que os cadernos revelam uma docência sensível às especificidades da EJAI e às trajetórias dos sujeitos, ao mesmo tempo em que funcionam como dispositivos formadores ao promoverem a articulação entre teoria e experiência. Conclui-se que tais registros contribuem significativamente para a formação inicial de professores/as de Matemática, oferecendo espaço para práticas reflexivas e emancipadoras no campo da educação de pessoas jovens, adultas e idosas.

Palavras-chave: Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas; Formação de Professores; Narrativas de Formação; Cadernos de Turma.

1 Introdução

Este texto traz um exercício metodológico de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tendo como metodologia a História Oral, o objetivo atual da pesquisa é elaborar compreensões sobre os papéis desempenhados pelo Projeto de Ensino Fundamental de

Jovens e Adultos - 2º segmento (PROEF-2), da UFMG, nas trajetórias de professores/as de Matemática egressos/as do Projeto.

O cenário da pesquisa, como indicado em seu objetivo, é o PROEF-2, projeto vinculado ao Programa de Educação Básica de Jovens, Adultos e Idosos, do Centro Pedagógico (CP) da UFMG, que tem por objetivo ofertar os anos finais do Ensino Fundamental para pessoas jovens, adultas ou idosas e integra o Programa de Educação Básica da Universidade.

Os/As professores/as que atuam no projeto, de forma supervisionada e na condição de bolsistas, são estudantes de cursos de Licenciatura da UFMG. Como parte de suas atividades, esses/as estudantes participam de diversas ações de cunho formativo que são realizadas semanalmente e coordenadas por professores/as da Universidade. Essas formações incluem atividades na própria área de conhecimento – atividades em equipe, que englobam todos/as os/as professores/as em formação que atuam em um mesmo ano escolar – e uma formação geral, em que são discutidos aspectos da Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EJAI), questões curriculares e de avaliação, bem como outros temas de interesse ao Programa.

A pesquisa está compreendida entre os anos de 1997 e 2007, tempo que, como citado em Cruz (2021, p. 130), representa “um período profícuo” no qual modificações e experimentações foram significativas e marcantes, como a produção de Cadernos de Turma, foco deste texto, a introdução das sextas-feiras de formação, os projetos pedagógicos, as reuniões de equipe, entre outras atividades que contabilizavam, semanalmente, oito horas de formação além das previstas em sala de aula como professores/as da EJAI. A equipe contava, à época, com vinte e seis bolsistas estudantes de diferentes cursos de formação de professores da UFMG.

A institucionalização dos chamados Cadernos de Turma se deu neste período e integrava as atividades de formação dos/as bolsistas. Os Cadernos de Turma eram um instrumento no qual o/a professor/a em formação relatava seus planejamentos de aula junto aos objetivos e às intenções de trabalho. Depois das aulas, eles/as registram novamente suas percepções sobre como aconteceram tais encontros, relatando o envolvimento dos estudantes, as dificuldades (ou não) nos processos de ensino, de aprendizagem e de

avaliação, o desenvolvimento das aulas, além de comentários e momentos que se destacaram. Assim, esses Cadernos não podem ser tratados como diários de classe que se limitavam à apuração de presença e controle de notas, mas como dispositivo de formação docente no qual os/as professores/as em formação escreviam e refletiam sobre sua prática.

Na pesquisa que dá origem a este texto, os Cadernos de Turma tomam lugar como procedimento para localização dos/as professores/as de Matemática que atuaram no Projeto entre 1997 e 2007 e como mediador das memórias no momento de realização da entrevista com os/as colaboradores/as, já que os Cadernos escritos pelos/as colaboradores/as são previamente disponibilizados.

Dentro do recorte temporal da pesquisa, foram localizados 49 Cadernos de Turma, todos armazenados na sala do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos: pesquisa e formação (NEJA), da UFMG. Nesses Cadernos, foram encontradas potenciais colaboradoras – bolsistas que atuaram como professoras de Matemática no Projeto no período –, sendo duas entrevistas realizadas até o momento.

Neste texto, contudo, não faremos uma análise das entrevistas ou do uso dos Cadernos de Turma como mediadores dessas. Aqui, pretendemos, como indica Josso (2004, p. 115), colocá-los sob o “ângulo da aprendizagem”, em sua experiência formadora. Os Cadernos são entendidos como registros que, ao serem retomados, permitem visibilizar percursos de formação docente em um contexto de educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Tratam-se, então, de documentos pedagógicos que expressam diferentes dimensões da docência em Matemática, tendo papel formador na vida dos/as licenciandos/as que atuaram no PROEF-2.

Este texto está estruturado em três partes, além desta introdução: na primeira, discutimos de forma breve alguns aportes teóricos que nos permitem pensar as contribuições da abordagem narrativa na formação e no desenvolvimento profissional de professores/as de matemática; na segunda, fazemos um exercício com 6 Cadernos de Turma, discutindo dimensões da docência em Matemática que emergem nas narrativas dos/as licenciandos/as bolsistas e professores/as do PROEF-2; por fim, traçamos algumas considerações finais.

2 Narrativas como dispositivo de formação e de desenvolvimento profissional de professores/as de matemática

A mobilização de narrativas na formação e no desenvolvimento profissional de professores/as é um tema amplamente debatido na pesquisa educacional. Longe de ser uma temática próxima de seu esgotamento, a “virada biográfica em Educação” (Passeggi; Souza; Vicentini, 2011) têm evidenciado as potencialidades das narrativas para a produção de conhecimentos sobre a escola, o ensino, a formação docente e outras dimensões que compõem o fenômeno educacional. Ao longo do tempo, tais abordagens vêm sendo consolidadas por meio de formulações teóricas e metodológicas próprias, que conferem às narrativas legitimidade na pesquisa e na formação docente.

Na formação docente, como destaca Cunha (1997, p. 186), as narrativas podem se configurar como estratégias formadoras de consciência em uma perspectiva emancipadora. Segundo a autora, ao dar forma narrativa a suas experiências, os sujeitos em formação são convidados a ressignificar, de forma crítica, elementos de suas trajetórias, colocando em jogo os contextos sociais, históricos, institucionais e outros que atravessam suas vidas e que estão implicados na docência que vivenciam. Nessa direção, a mobilização de narrativas não se limita apenas ao ato de recordar, mas se direciona à produção de sentidos sobre o vivido, favorecendo processos que visam promover:

[...] mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, é possível, ao “ouvir” a si mesmo ou ao “ler” seu escrito, que o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Este pode ser um processo profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória.

Dentro desse cenário, há um conjunto significativo de trabalhos – no qual situamos este texto – que procura investigar a abordagem narrativa no âmbito das práticas de formação de professores/as de Matemática (Nacarato; Passos; Silva, 2014). Aqui, estão incluídas pesquisas que utilizam narrativas intencionando compreender e/ou potencializar processos formativos de professores/as em diferentes estágios de sua trajetória profissional, funcionando como dispositivos de reflexão sobre diferentes dimensões da docência e de promoção de deslocamentos em torno de concepções e práticas profissionais.

No contexto da formação inicial, em particular em cursos voltados à formação de professores que ensinam Matemática, o ato de narrar oferece aos/as estudantes a possibilidade de articular experiências como egressos/as da Educação Básica, como estagiários/as e/ou como professores/as que iniciam a sua profissionalização em programas, projetos ou mesmo em escolas. O trabalho com narrativas nesse contexto não se restringe às memórias escolares, mas pode incluir dimensões do exercício inicial da docência, ampliando o repertório interpretativo dos/as licenciandos/as sobre o ensino de Matemática e sobre outros aspectos da profissão docente. Aqui, a abordagem narrativa se converte em recurso didático-pedagógico que valoriza a escuta, o diálogo, a historicidade, a subjetividade e a experiência como fontes legítimas de produção de conhecimento educacional.

É com base nesses pressupostos que apresentamos, a seguir, um exercício com 6 Cadernos de Turma.

3 Cadernos de Turma: expressões da docência em Matemática na EJAI

Uma dimensão dos Cadernos de Turma se relaciona à preocupação dos/as professores/as atuantes no Projeto com questões que afetam diretamente os sujeitos da EJAI e que, muitas vezes, têm como consequência o abandono escolar. No relato abaixo, por exemplo, a professora, ao perceber as dificuldades de aprendizagem e de atenção de uma estudante, reserva um tempo para conversar com ela, aconselhando-a a não deixar novamente os estudos.

Figura 1: Registro desenvolvimento de aula Caderno de Turma

A aluna Josiane me chamou no final da aula e disse que estava com muita dificuldade em matemática, e que ela tem problemas de saúde o que a deixa muito dispersa durante às aulas; e que devido à esses motivos ele estava pensando seriamente sair do projeto. Reservei os últimos minutos da aula para tentar ajudá-la e aconselhando-a a não largar os estudos novamente.

Fonte: Acervo NEJA-FaE/UFMG

Aqui, vemos uma dimensão da docência não necessariamente ancorada no ensino, na aprendizagem ou na avaliação de conhecimentos matemáticos, mas na compreensão de como as trajetórias pregressas dos/as estudantes da EJAI, muitas vezes marcadas por

dificuldades em Matemática, além das condições de adoecimento do corpo adulto/idoso, precisam ser consideradas na construção da prática docente.

Outra perspectiva que tange a EJAI é a irregularidade na frequência escolar, como pode ser percebido no comentário abaixo o esvaziamento de uma turma que tinha 21 matriculados e a preocupação da professora. Essa questão passa por outros problemas que fazem parte da vida de jovens, adultos e idosos e que diferem de um aluno/a do ensino regular. Muitos/as estudantes precisam conciliar os estudos com extensas jornadas de trabalho, responsabilidades familiares, questões de saúde e outras demandas próprias da vida adulta, o que compromete sua presença regular nas aulas. Esta questão aparece ao longo de todos os relatos dos cadernos e a atenção que essas professoras têm é singular.

Figura 2 e 3: Registro desenvolvimento de aula Caderno de Turma

A turma estava bastante vazia, havia apenas sete alunos na sala de aula.

Comentários: A aluna Helena, mesmo estando com o marido muito doente, sempre pede para eu propor bastante exercícios, ela diz que só consegue aprender resolvendo-os. Essa aluna é muito dedicada e interessada, mas apresenta um pouco de dificuldades.

Fonte: Acervo NEJA-FaE/UFMG

Em outro momento, os/as estudantes da mesma turma trazem uma demanda metodológica para as aulas, solicitando “*um material para estudar*”. Atenta ao pedido, a professora relata ter levado um “*resumo dos conteúdos dados*” e, com isso, percebido o “*entusiasmo*” da turma. Esse fato pode expressar tanto a carência, naquele espaço, de materiais específicos para o ensino de Matemática na EJAI quanto o desejo dos/as estudantes por estratégias de ensino mais acessíveis, que dialoguem com suas formas de aprendizagem e com os desafios de retomar os estudos em etapas mais avançadas da vida.

Figura 4 e 5: Registro desenvolvimento de aula Caderno de Turma

Os alunos reclamaram que eles não tinham material para estudar e pediram que eu fizesse um resumo do que já foi trabalhado até hoje em sala de aula. Prometi trazer na próxima aula.

Como eles me pediram, hoje entreguei um resumo dos conteúdos dados por mim até hoje. Percebi o entusiasmo de toda a turma que, logo que entreguei a folha, eles começaram a ler e discutir o que estava apresentado nela.

Fonte: Acervo NEJA-FaE/UFMG

Outra situação, presente nos relatos da professora em seu Caderno de Turma, se refere à aquisição ou à rememoração da linguagem utilizada em aulas de matemática. Nas situações abaixo, a professora percebe que seus/suas estudantes “*gostam de nomes*”, especialmente para designar entes geométricos. As circunstâncias narradas pela professora sugerem essa “nomeação” como uma estratégia de apropriação do conhecimento matemático por parte da turma, seja pela rememoração da linguagem matemática usada em outros momentos da escolarização desses/as estudantes – “*quando ela estudava, os triângulos recebiam nomes especiais*” – ou pela aquisição de novas linguagens – “*aresta, né professora?*”.

Figura 6 e 7: Registro desenvolvimento de aula Caderno de Turma

A aula correu conforme o planejado.
Percebo que os alunos gostam muito de nomes, talvez isso se deva ao fato de eles estarem aumentando seus vocabulários. A Izadora principalmente, toda vez que ela ia se referir ao lado de um polígono ela dizia com um sorriso no rosto: “aresta né, professora”.

A aluna Maria de Fátima participou ativamente da aula, chegou até a lembrar que quando ela estudava os triângulos recebiam nomes especiais por causa dos ângulos. Parei a aula então e falei da classificação dos triângulos segundo os ângulos: Obtusângulo, retângulo.

Fonte: Acervo NEJA-FaE/UFMG

4 Considerações finais

Os Cadernos de Turma, tomados aqui como registros de experiências formativas, permitiram visibilizar aspectos da docência e da formação inicial de professores/as de Matemática já inseridos no contexto da EJAI. Ao longo das narrativas analisadas, surgem preocupações que vão além de conteúdos disciplinares e revelam uma docência sensível às singularidades dos sujeitos e às especificidades da EJAI. Tais registros mostram, portanto, uma prática docente que se constrói a partir das experiências narradas.

A análise das narrativas contidas nos Cadernos permite compreender que o PROEF-2 não apenas proporcionava aos/às licenciandos/as a vivência da sala de aula, mas oferecia uma formação situada, coletiva e crítica, pautada em processos reflexivos e na escuta das demandas reais da EJAI. A escrita dos Cadernos de Turma, nesse sentido, funcionava como um dispositivo formativo que convidava os/as professores/as em

formação a narrar, refletir e teorizar sobre sua própria prática, articulando teoria e experiência no percurso de profissionalização docente.

A dimensão narrativa presente nesses registros se apresenta como potente estratégia formadora, ao permitir a reconstrução de sentidos sobre o ensinar Matemática na EJAI. A escuta dos sujeitos, a construção de materiais acessíveis, a atenção às ausências e presenças em sala, bem como o cuidado com as linguagens mobilizadas, são expressões de um fazer docente comprometido com o direito à educação e com o reconhecimento da trajetória de vida dos sujeitos da EJAI.

Concluimos que os Cadernos de Turma, enquanto fontes documentais e pedagógicas, possibilitam não apenas reconstruir memórias de formação, mas também compreender os modos pelos quais os/as professores/as em formação elaboram e ressignificam sua docência. Ao mesmo tempo, esses registros podem inspirar práticas formativas que reconheçam a escrita, a memória e a escuta como componentes centrais na formação de professores/as, especialmente no campo da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas.

5 Referências

CRUZ, Meiriele. *Educação de Jovens e Adultos na Universidade Federal de Minas Gerais: (re)construindo a história do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos – 2o Segmento – (1986-2016)*. 2021. 232 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

CUNHA, Maria Isabel da. Conta-me agora!: as narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa e no ensino. *Revista da Faculdade de Educação*, v. 23, n. 1-2, p. 185-195, jan. 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-25551997000100010>

JOSSO, Marie-Christine. *Experiência de vida e formação*. São Paulo: Cortez, 2004.

NACARATO, Adair Mendes; PASSOS, Cármen Lucia Brancaglion; SILVA, Heloisa da. Narrativas na pesquisa em Educação Matemática: caleidoscópio teórico e metodológico. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, v. 28, n. 49, p. 701-716, ago. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v28n49e03>

OLIVEIRA, Caroline Barroncas de; SILVA-FORSBERG, Maria Clara. O uso de narrativas nas pesquisas em formação docente em Educação em Ciências e Matemática.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Ensaio - Pesquisa em Educação em Ciências, v. 22, p. e14867, 2020. DOI:

<https://doi.org/10.1590/21172020210102>

PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino de; VICENTINI, Paula Perin. Entre a vida e a formação: pesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização.

Educação em Revista, v. 27, n. 1, p. 369-386, abr. 2011. DOI:

<https://doi.org/10.1590/S0102-46982011000100017>